

УДК:633.15:581.167

**АСОСИЙ ЭКИН СИФАТИДА ЎСТИРИЛГАН САБЗАВОТ (ШИРИН)
МАККАЖЎХОРИ МЕГАТОН F₁ ДУРАГАЙИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ЭКИШ
СХЕМАЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ**

Улуғов Зоҳиддин Абдурахмон ўғли

магистр, СамДУ

Санаев Собир Тойирович

к.х.ф.д, профессор в.в.б

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7410834>

Аннотация. Ушбу мақолада сабзавот(ширин) маккажўхорининг Мегатон F₁ дурагайининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига экиш схемаларининг таъсири ўрганилган бўлиб, бунда бир туп ўсимлик бўйи, барг сони, биринчи сўта баландлиги, бир тупдаги сўталар сони, сўта узунлиги, сўта диаметри, сўта вазни ва ҳосилдорлиги бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Асосий экин, Мегатон F₁ дурагайи, ўсув даври, ўсимлик бўйи, бир туп, сўта, сут пишиши, сўталар сони, сўта узунлиги, сўта диаметри, вазни, сўтадаги дон қаторлар сони, ҳосил, сўтанинг биокимёвий таркиби.

**ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ОВОЩНОЙ
(СЛАДКОЙ) КУКУРУЗЫ МЕГАТОН F₁ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Аннотация. В данной статье изучено влияние схем посадки на рост, развитие и урожайность гибрида овощной (сладкой) кукурузы Мегатон F₁, у которого высота растений с куста, количество листьев, высота первого початка, количество представлено информация о початках с куста, длине початка, диаметре початка, массе початка и урожайности.

Ключевые слова: основная культура, гибрид Мегатон F₁, вегетационный период, высота растения, один куст, стручок, молочная спелость, количество стручков, длина стручка, диаметр стручка, масса, число зерновых рядов в стручке, урожайность, биохимический состав стручка.

**EFFECT OF PLANTING PATTERNS ON YIELD OF MEGATON F₁ HYBRID
OF VEGETABLE (SWEET) CORN GROWN AS MAIN CROP**

Abstract. In this article, the effect of planting schemes on the growth, development and yield of the vegetable (sweet) corn Megaton F₁ hybrid was studied, in which plant height per bush, number of leaves, height of the first cob, number of cobs per bush, cob length, cob diameter, cob weight and yield information is given.

Key words: Main crop, Megaton F₁ hybrid, growth period, plant height, one bush, pod, milk ripening, number of pods, pod length, pod diameter, weight, number of grain rows in pod, yield, biochemical composition of pod.

КИРИШ

Маълумотларга кўра сабзавот (ширин) маккажўхори таркибида 4-17 % оқсил, 12-30 % крахмал, 5-17 % қанд, 1,2-1,9 % мой, 19-24 % углевод, 10-23 % декстрин сақлаши аниқланган. Сабзавот (ширин) маккажўхори дони энергетик калорияси микдори бўйича сабзавотлар ичида биринчи ўринда туради, унинг бир килограмм донида 857 калория

мавжуд. Сабзавот (ширин) маккажўхори (*Zea mays L. convar. saccharata koern.*) ҳозирги кунда дунё аҳолиси севиб истеъмол қиладиган сабзавотлардан бири бўлиб, ватани Марказий Америка ҳисобланади ва бу экин АҚШ, Канада, Мексика, Аргентина, Перу каби мамлакатларда кенг тарқалган сабзавот экини ҳисобланади. Кейинги вақтларда ширин маккажўхорини етиштириш ва ва ишлаб чиқиш бўйича Франция, Венгрия ҳамда Таиланд мамлакатлари ҳам етакчилик қилмоқда. Ширин (сабзавот) маккажўхорига бўлган эҳтиёжининг ортиши сайин бошқа бир қанча мамлакатлар жумладан Украина, Россия, Молдавия, Ўзбекистон ва Қозоғистонда ҳам бу экин оммалашиб, экиладиган майдони кенгайиб бормоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: сабзавот(ширин) маккажўхори Megaton F₁ дурагайи асосий экин сифатида турли экиш схемаларида ўстирилганда унинг ўсиши, ривожланиши ва сабзавот сифатида сўта ҳосилдорлиги ўрганилди ва таҳлил қилинди.

Тадқиқот жойи, объекти ва услублари. Дала тажрибалари Самарқанд вилоятининг Оқдарё туманида жойлашган Тошкент давлат аграр университети ахборот маслаҳат маркази далалари шароитида олиб борилди. Тадқиқот объекти қилиб сабзавот (ширин) маккажўхорининг Megaton F₁ дурагайи уруғлик донлари олинди. Сабзавот (ширин) маккажўхорининг ушбу дугагайининг уруғлик донлари асосий экин сифатида 15-апрелда 70x20, 70x25 ва 70x30 см схемаларда экилиб, униб чиқиш, 1-2-3-чинбарг ҳосил бўлиши, рўваклар, рўвакни гуллаши, сўталаш, сут, мум пишишлар бошланиши (10 %) ва тўла (75 %) рўй бериш муддатлари аниқланди. Шунинг билан бир қаторда бир тупдаги сўталар сони, сўта узунлиги, диаметри, вазни, сўтадаги дон қаторлар сони ҳамда сўтанинг биокимёвий таркиби аниқланди. Ҳосилдорлик ҳар бир экиш схемалари бўйича ўрганилди. Олинган натижалар Excel дастури ёрдамида қайта ишланди.

Тажриба натижалари. Бир қанча олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, сабзавот(ширин) маккажўхори навларини алмашлаб экишда беда, картошка ва поллиз экинларидан бўшаган ерларга экиш мақсадга мувофиқ. Сабзавот(ширин) маккажўхори экиладиган дала текис, бегона ўтлардан тоза, тупрокнинг юза қавати юмшоқ, дондор бўлиши экилган уруғларни текис кўкариб чиқишини ҳамда мўл ҳосил олишни таъминлайди.

Бизнинг тажрибаларимизда сабзавот (ширин) маккажўхорининг дурагайи уруғи 15 апрелда уч хил экиш схемасида (70x20, 70x25, 70x30), 6-7 см чуқурликда далага экилди. Олиб борган тажрибаларимизда Megaton F₁ дурагайи асосий экин сифатида турли экиш схемаларида ўстирилганда фенологик кузатиш натижалари шунингдек кўрсатдики экилган уруғларнинг униб чиқиш жараёнига экиш схемасининг таъсири сезилмади. Шунингдек биричи, иккинчи ва учунчи чинбаргларнинг ҳосил бўлиши ҳам бир вақтда кузатилди. Лекин, ўсув даври давомийлигига экиш схемалари ҳам кейинги фенологик фазаларнинг шаклланишида ўз таъсирини кўрсатди, яъни рўваклар ва рўвакни гуллаши энг тез 70x20 см схемада, сўнгра 70x25 см схемада, энг кеч 70x30 см схемада қайд этилди. Megaton F₁ дурагайининг сўталаш, сут пишиш, мум пишиш каби фенофазаларининг шаклланишида ҳам ушбу қонуният сақланиб қолиб 70x20 см схемада экилган вариантда ушбу жараёнлар бошқа экиш схемасига нисбадан жадал кечди. Тажрибада биометрик улчовлар натижаларига кўра ўсимлик бўйи 174,8 см дан 180,2 см гача ортиб энг баланд бўйли ўсимликлар 70-20 см схемада экилган вариантда кузатилди. 70x20 см схемада экилган вариантдаги ўсимликларда энг кўп барг 12,6 дона ҳамда энг баланд биринчи сўтанинг

жойлашиш 34,6 см эканлиги қайд этилди. Экиш схемалари Megaton F₁ дурагайи ўсимликларида сўталар сонинг шаклланишига ҳам сезиларли даражада таъсир қилиб, 70x20 см схемада экилганда ҳар бир тупда ўртача 1,4 дона, 70x20 см схемада экилганда 1,8 дона, 70x30 см схемада экилганда эса 2,4 донагача ортиб борди. Тажриба жараёнида сўталарнинг узунлиги улчанганда 26,4 -26, 8 см гаса бўлди, сўталарнинг диаметри эса 5,2-5,4 см ни ташкил қилди. Бу ерда энг узун сўталар 70x20 см экиш схемасида, энг юҳон диаметрли сўталар 70x30 ва 70x25 см схемалари экилган вариантда қайд этилди. Энг юқори вазнли сўталар шаклланиши 70x20 см схемада экилган вариантда кузатилиб ўртача битта сўта вазни 253,5 граммни ташкил этди. Ҳосил шаклланиши экиш схемалари бўйича гектаридан 9,8 тоннадан 12,0 тоннагача ортиб борди. Бунда энг юқори ҳосилдорлик 70x30 экиш схемасида қайд этилиб гектаридан 12,0 тоннани ташкил этди.

1-жадвал. Сабзавот (ширин) маккажўхорининг Megaton F₁ дурагайити турли экиш схемаларида ўстирилганда маҳсулдорлик ва ҳосилдорлик ўрсаткичлари

Экиш схемаси p	Ўсимлик бўйи, см	Берг сони, дона	1-сўтанинг жойлашиш баландлиги , см	Сўталар сони, дона	Сўта узунлиги, см	Сўта диаметри, см	Бир дона сўта вазни, гр	Ҳосилдорл ик, т/га
70x20	180,2	12,6	34,6	1,4	26,8	5,2	253,5	9,8
70x25	178,1	12,2	33,4	1,8	26,4	5,4	215,9	10,2
70x30	174,8	12,0	32,2	2,4	26,6	5,4	225,8	11,1

REFERENCES

1. Остонакулов Т.Э., Нарзиева С.Х., Бурхонов Ш. Ширин маккажўхори. Т., 2007, 119 бет.
2. Санаев С.Т., Сапарниязов. И.А - Особенности применения гидрогеля при выращивании овощной (сахарной) кукурузы в условиях Каракалпакистана в качестве повторных культур. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2019.С.37-40
3. Sanaev S.T., Saparniyazov I.A. - The influence of mulching methods on the cultivation, development of productivity of varieties and hybrids of vegetable(sweet) corn in the conditions of Karakalpakistan. Қорақалпоғистонда фан ва таълим. 100-108 бетлар. №3(11) Нукус 2019 й
4. Санаев С.Т., Сапарниязов. И.А - Рост, развитие и урожайность овощной (сахарной) кукурузы в условиях республики Каракалпакстан при выращивании в разные

- сроки The way of science. International scientific journal. – Russia - 2019. № 8 (66). P. 51-52. (Global Impact Factor, IF – 0,543).
5. Sanaev S.T., Rakhmatov I. I. Results of evaluation after growing sorts of vegetable (sweet) corn as re-sowing. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference P. 231-234 Liverpool, United Kingdom 28-30 April 2020.
 6. Санаев С.Т., Рахматов. - Результаты оценки после выращивания сортов овощной (сладкой) кукурузы в качестве повторного посева. International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” P 22-25. (April 26-28, 2020) ISGT Publishing House, Athens, Greece. 2020.
 7. Sanaev S.T., Shamsieva Sh.B. Growing Varieties of Vegetable (Sweet) Corn Suitable for Processing. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) P. 67-70. 2020.